

БИЛИМНИНГ ЖАМИЯТДАГИ РОЛИ

¹Қаландарова Гавҳар Сулаймоновна, ²Шерназарова София

¹ТДАУ-ассистенти

²ТДАУ-талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885643>

Аннотация. Ушбу мақолада жамиятдаги билимнинг ўрни қадриятли-мўлжаллари ва амалий аҳамияти ва жиҳатлари асосланган. Бу эса ўз навбатида билимларнинг жамиятга фойда келтириши уни илмий ва илмдан ташқари шаклларининг фарқ қилинишини таъкидлаш зарур. Билимларни тадқиқ этувчи таълимот - эпистемологияда (ҳиссий), ҳаётий - кундалик ва илмий билим шакллари ажратиб кўрсатилади. Шу билан бирга, жамиятда билим қадриятлари Шарқ ва Ғарб файласуфлари ижодида таъсири тахлили жиҳатдан талқин этилган.

Калим сўзлар: жамият, эпистемология, перцептив, ҳаётий - кундалик (соғлом ақл) ва илмий билим, жамиятдаги роли, билиш, ишониб боғланган нарсалар, экзотерик (кўзга ташланувчан) ва билимнинг мутаносиблиги.

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется ценностным целям и практическому значению, а также аспектам места знания в обществе. В свою очередь, необходимо подчеркнуть разницу между научными и ненаучными формами пользы знаний обществу. В гносеологии (эмоциональной), жизни-бытовой и научной формы познания различают. При этом аналитически интерпретируется влияние ценностей знания в обществе на творчество восточных и западных философов.

Abstract. This article focuses on the value-goals and practical importance and aspects of the place of knowledge in society. In turn, it is necessary to emphasize the difference between the scientific and non-scientific forms of the benefit of knowledge to the society. In epistemology (emotional), life - everyday and scientific forms of knowledge are distinguished. At the same time, the influence of knowledge values in society on the work of Eastern and Western philosophers is interpreted analytically.

Шуниси эътиборга молики, аксиология аксиологик онг, кадрлаш туйғуси, аксиологик билиш, қадриятли ёндашув ва бошқалар асосида тўпланган жамиятдаги қадриятлар тўғрисидаги билимлар системасидир. Ҳозир Республикамизда жамиятимизнинг фалсафий билимлар системасига умум инсоний қараш вужудга келётганлиги сабабли, аксиологияга нисбатан ижобий жараёнлар кечмоқда, қадриятлар мавзусига катта эътибор берилмоқда. Алишер Навоийнинг жамиятдаги ўз даврида илм фан ва адабиёт аҳлига хизмат қилган. Навоий жамиятнинг ички ва ташқи олам, унинг сир ва асрорини сезги ва ақл орқали билиш мумкинлигига ишонди. Буюк мутаффакирнинг жамиятдаги рационалистик ғоялари кейинги даврларда яшаган олиму фозилларнинг дунёқарашига кучли таъсир кўрсатди. Демак, оламдаги ҳар бир нарса, ҳодиса, умумийлик, хусусийлик, ва алоҳидаликнинг бирлиги сифатида мавжуд ва намоён бўлади. Ушбу категорияларнинг моҳиятини ва уларнинг ўзаро боғлиқлигини илмий асосда тушуниш фан ва амалиёт учун ниҳоятда муҳим. Мазкур категориялар жамиятда билиш жараёнининг босқичлари сифатида ҳам номоён бўлади. Ҳиссий билиш (алоҳидалик) ва абстракт мантикий билиш (умумийлик)[1:19] ўртасидаги алоқадорлик билишнинг оддий, алоҳида шаклидан умумийликка қараб боришини кўрсатади ва ушбу жараённи жамиятда тўғри кўрсатишга имкон яратади. Масалан; врач

беморни даволашга киришишдан аввал, ундаги касалликнинг белгилари (алоҳидалик)[2:306]ни ўрганади, бу белгилардан қайси бири қандай касалликларга тааллуқли эканлигини (хусусийлик) – айнаи вазиятда улардан қайси бири муҳим, ички қонуният (умумийлик) эканлигини аниқлағач, жамиятда мазкур касалликни даволашга киришиш мумкин.

Шу билан бирга жамиятда билим ва эътиқодни шакллантиришда амалиёт бевосита инсон тафаккурини ривожлантиришга ёрдам беради. Шунга кўра, амалиёт билиш назарияларнинг муҳим тушунчаларидан бири. Амалиёт билан назария нисбатини аниқлаш алоҳида аҳамият касб эта бошлаган эди. Амалиётни ва унинг билиш жараёнидаги ўрнини тушунишда француз файласуфлари ҳам анча ижобий фикрларни илгари сурдилар. Улар илмий билишнинг амалий эҳтиёжларга хизмат қилишни кўп марта таъкидлаган эдилар. Амалиёт муоммосига немис файласуфлари, жумладан, Гегель ҳам ўзига ҳос ҳисса қўшди. Гегельда амалиёт назарияси устун туради, у фақат умумийлик фазилатгина эмас, балки воқеалик фазилатига ҳам эгадир, деган фикр мавжуд. Гегель меҳнат ва билиш фаолияти ўртасидаги алоқадорликни тушуниш, инсон билимининг фаол характери очиқ беришга ҳаракат қилади. Шу билан бирга, амалиёт яъни, практика[3:114] билишнинг асосий мезонидир. Мавжуд тафаккур жараёнида вужудга келган назарий билимларимиз тўғри ёки тўғри эмаслиги амалий орқали синалади, тўғрилиги тасдиқланса, у ҳақиқатга айланади. Амалиёт билишнинг мезони, деган қоида билиш назариясининг асосий қоидасидир. Ҳар қандай ақлий билиш, назарий ҳулосалар тажриба, амалий фаолият синовидан ўтгандагина у реалликка айланади[4:76].

Юнон файласуфларидан бўлган Анаксимандр жамиятда билиш назариясида тажриба, кузатиш, эмпирик билишни асосий усуллардан деб ҳисоблаган. Анаксимандр яхлит, ҳаракатчан, чексиз апейрон таълимотини илгари сурган. Табиат ва жамиятдаги билим ва тажрибаларни инсон томонидан ўзлаштириб олиш анализдан бошланади. Жумладан, анализ ва синтез билиш жараёнида муҳим аҳамиятга эга ва унинг ҳамма босқичларида амалга оширилади. Анализ ва синтез ҳаракатининг маркази бош мия катта ярим шарларининг пўстлоғидир. Мантикий анализ, тадқиқ қилинувчи абъектни, фикран, таркибий қисмларга бўлишдан иборат бўлиб, янги билимлар олиш усулини ташкил этади. Тадқиқ қилинувчи абъектни ҳар томонлама билиш шартли анализнинг кўп қирраларга бўлиш ҳисобланади. Анализнинг мақсади-қисмларни, мураккаб бутуннинг унсурлари сифатида, билиш ва улар ўртасидаги алоқа ва қонуниятларни аниқлашдан иборатдир. Илмий билиш жамиятда турли шакллариининг пайдо бўлиши, назарияларнинг шаклланиши инсоннинг турли туман кўринишидаги фаолиятида ва ҳақозосида анализ ва синтез чамбарчас боғлиқ ҳолда амал қилинади.

Шу билан бирга Афлотун таълимотида, анемнезис тушунча орқали, билиш жараёнининг асосий тартиби таърифланади. Афлотун фикрича билиш жараёни, инсон руҳининг, тан билан қўшилмасдан олдин, “нариги дунёда” мавжуд бўлган ғояларни “бу дунёда” эслашдир.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики жамиятда ўзбек халқ оғзаки ижодида «оламни билиш мумкинми?»[5:4] деган назарий фалсафий масала онгли равишда кўндаланг қилиб қўйилмайди. Бироқ, билишнинг бир қанча масалалари, хусусан: сезги органлари берган маълумотларга ишонч, фаросат, ақл, идрок, киши тажрибасининг воқеликни билишдаги роли, инсон билишининг нисбийлиги ва конкрет шароит билан боғлиқлиги,

билимнинг кишилик ҳаёти учун аҳамияти сингарилар халқ тасавури доирасида амалий фаолият билан боғлиқ равишда стихияли материалистик асосда талқин қилинган.

Шу билан бирга, сезги аъзолари берган маълумотларга ишонч масаласини олиб қарайлик. Сезги аъзолари берган маълумотларга ишониш – инсонлар билиш жараёнининг асосий мазонларини амалий жихатдан тушунишга ёрдам беради. Шунини қайд қилиш керакки, жамиятдаги ёзма фалсафий адабиётдан фарқли ўлароқ, оғзаки ижодда сезги аъзолари махсус илмий асосда тавсифланмаслигига ёки муайян сезги аъзоси, унинг киши ҳаёт фаолияти учун аҳамияти ҳақидаги фикр у ё бу муносабат билан айтилишига қарамай, инсоннинг айрим сезги аъзолари ҳақидаги халқ оммасининг фикри диққатга сазовордир. Масалан, халқ достонлари (“Алпомиш”, “Кунтуғмиш”)[6:74], кўшиқлари (“Оқ олма, қизил олма”), мақоллари, маталлари ва бошқа жанрларда кўзнинг кўриш органи, қулоқнинг эшитиш органи экани ҳақида тўғри мулоҳаза юритилади. Уларда ҳар бир сезги аъзосининг билишдаги ўрни бошқа-бошқа экани қайд қилинган. Кўриш органи бўлган кўзнинг берган маълумотлари бошқа сезги аъзоларининг маълумотларига қараганда ишончлироқдир, деган фикр учрайди:

“Фақат кўрганинг ҳақида ўйла,
Донорок-ку кўз у қулоқдин”[7:27]

Ҳис этиш фақат инсонга эмас, балки ҳайвонларга ҳам хос бир ҳодиса эканини халқ донолиги табиий бир ҳол деб ҳисоблайди. (“Одамлар бир- бирлари билан сўзлашиб, ҳайвонлар бир бирини ҳидлашиб билади”) ва шу сабабли мазкур фикрнинг оғзаки ижоднинг турли жанрларида (“Улуғ улуғни, баҳодир баҳодирни, тулпор тулпорни пайқайди”), (“Алпомиш”), ажабланарли бўлмаган бир ҳолдир. Ўз ўзидан маълумки халқ оммасининг сезги аъзолари маълумотларига ишонч билан қараш лозимлиги ҳақидаги фикрлари уларнинг фаолиятлари жараёнларида шаклланган ёки шу амалий фаолиятнинг натижасидир. Бу ҳол, ўз навбатида, кишиларга сезгиларни туркумлашга ажратишга ҳамда инсонга ва ҳайвонга хос бўлган сезгининг бир биридан тубдан фарқ қилиниши тушунишга имкон берди.

REFERENCES

1. Фалсафа қомусий луғат. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б19.
2. Горько проходит – песни остаются. – Тошкент: Бадий адабиёт, 1965. – 306 б.
3. Махмуд Қошғарий. Девони луғотит турк. – Тошкент: Фан, – Б.114.
4. Скирбекк Г. Фалсафа тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б.76.
5. Лосев А.Ф. Гомер. – М.: Наука, 1996. – С. 4.
6. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу // Становление греческой философии. – М.: Наука, 1972 – С. 74.
7. Йўлдошев С. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси. – Тошкент: 2003. – Б. 27.